

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA OT SO'Z TURKUMINI
O'RGATISHDA KREATIV YONDASHUV VA SUN'IY INTELLEKT
IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH**

Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Yuldasheva Mehriniso Boshlang'ich ta'lim

yo'nalishi 1-bosqich talabasi

University of economics and pedagogy NOTM

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15365286>

Annotatsiya: ushbu maqolada talabalarni amaliyot jarayonida o'quvchilarga ot so'z turkumini o'rgatishda qo'llanadigan metodlar haqida fikr yuritilgan. Grammatik materialni o'rganish va orfografik malaka hosil qilishning butun jarayoni o'quvchilar lug'atini boyitishga, bog'lanishli nutq malakalari va fikrlash qobiliyatlarini o'stirishga qaratiladi. Mavzu tushuntirilgandan keyin monitorda ot so'z turkumiga oid testlar beriladi. O'quvchilar testlarni yechib, mavzuni o'zlashtirish ko'rsatkichlarini bilib oladilar. Axborotga tezkor kirish va qayta ishlash – SI vositalari katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishga yordam beradi, bu esa o'quvchilarni darslarga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi.

Kalit so'zlar: ot so'z turkumi, metodlar, orfografik malaka, nutq malakalari, sun'iy intellekt, kreativlik, virtual hamkorlik, ism, familiya, turdosh otlar, atoqli otlar, birlik va ko'plik, turlanish, egalik qo'shimchalari

Annotation: This article discusses the methods used to teach students about the noun word class during practical lessons. The entire process of learning grammatical material and developing orthographic skills aims to enrich students' vocabulary and improve their speaking, writing, and thinking abilities. After the topic is explained, tests related to the noun word class are provided on the screen. Students solve the tests and assess their understanding of the topic. Quick access to information and processing – ICT tools help process and analyze large amounts of data, which increases students' interest in the lessons.

Keywords: noun (word class), methods, orthographic competence, speech skills, artificial intelligence, creativity, virtual collaboration, name / given name, surname / family name, related (cognate) nouns, famous nouns, singular and plural, declension, possessive suffixes.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы обучения студентов грамматическому разряду существительных в процессе практических занятий. Весь процесс изучения грамматического материала и формирования орфографических навыков направлен на обогащение словарного запаса студентов, развитие связной речи и способности к мышлению. После объяснения темы на экране предлагаются тесты, связанные с разрядом существительных. Студенты решают тесты и оценивают свои знания по теме. Быстрый доступ к информации и ее обработка – ИКТ-инструменты помогают обрабатывать и анализировать большие объемы данных, что повышает интерес студентов к урокам.

Ключевые слова: существительное (часть речи), методы, орфографическая компетенция, речевая компетенция / навыки речи, искусственный интеллект, креативность, виртуальное сотрудничество, имя / данное имя, фамилия, родственные существительные, известные существительные, единственное и множественное число, склонение, суффиксы принадлежности.

Bugungi kunda yangilik yaratish, o'rganilayotgan muammoga boshqacha tafakkur, nuqtai-nazar bilan qarash yangilanayotgan dunyoni va har bir jamiyatning asosiy negizi bo'lib, har birimizdan mukammal bilim, tajriba va yuksak salohiyatni talab qilmoqda. Kreativlik – bu yangilik

yaratish, muammolarni nostandart usullarda hal qilish va turli g'oyalarni ilgari surish qobiliyatidir. Sun'iy intellekt texnologiyalari talabalar uchun quyidagi jihatlarida kreativ fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi:

1. Axborotga tezkor kirish va qayta ishlash – SI vositalari katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishga yordam beradi, bu esa talabalar uchun yangi g'oyalar yaratishda ilhom manbai bo'lishi mumkin.

2. Muammolarni yechishda yordam berish – Sun'iy intellekt tizimlari tahliliy fikrlashga asoslangan turli senariylarni taklif etishi orqali talabalarni muammolarga kreativ yondashishga o'rgatadi.

3. Virtual hamkorlik va simulatsiyalar – SI asosidagi virtual muhitlar va simulyatsiyalar yordamida talabalar real hayotga yaqin holatlarda innovatsion echimlarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

„Ot“ mavzusini o'rganish tizimi maqsadga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, bunda shu so'z turkumining umumlashtirilgan ma'nosi va grammatik belgilari aniq izchillikda, bir-biri bilan ilmiy asoslangan bog'liqlikda o'rganiladi, shuningdek, otdan nutqda to'g'ri foydalanish va to'g'ri yozish malakasini shakllantirish maqsadida bajariladigan mashqlar asta murakkablashtirilib boriladi.

Til hodisasi sifatida otning xususiyatlari, uni o'rganish vazifalari, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, har bir sinf uchun material hajmi, ularni o'rganish izchilligi belgilangan.

Boshlang'ich sinflarda otni o'rganish vazifalari quyidagilar:

- 1) „ot“ haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish;
- 2) kim? so'rog'iga javob bo'lgan (shaxs bildirgan) otlardan nima? so'rog'iga javob bo'lgan (narsa, hayvon, jonivor va boshqalarni bildirgan) otlarni farqlash ko'nikmasini hosil qilish;
- 3) kishilarning familiyasi, ismi, otasining ismi, hayvonlarga qo'yilgan nomlar va geografik nomlarni bosh harf bilan yozish ko'nikmasini shakllantirish;
- 4) otlarda son (otning birlik va ko'plikda qo'llanishi) bilan tanishtirish;
- 5) otlarni egalik qo'shirmachalari bilan to'g'ri qo'llash ko'nikmasini shakllantirish;
- 6) otlarning kelishiklar bilan turlanishi va kelishik qo'shimchalarining yozilishi haqida malaka hosil qilish;
- 7) o'quvchilar lug'atini yangi otlar bilan boyitish va ulardan nutqda aniq, o'rinli foydalanish malakasini o'stirish;
- 8) so'zlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirishni bilish.

Bu vazifalarning har biri alohida emas, balki bir-biri bilan o'zaro bog'liq holda hal etiladi. Shu bilan birga, „Ot“ mavzusini o'rganishning muayyan bosqichida bajarish lozim bo'lgan bir vazifani hal qilishga ko'proq ahamiyat beriladi. Masalan, 1-2-sinflarda so'z turkumi sifatida otning belgilari (nimani bildirishi, so'roqlari) o'rganiladi. 1-sinf Ona tili kitobining II qismida 1-dars So'z ma'nosi mavzusi bilan boshlangan. 2-mashqda quyidagi topshiriq berilgan: maktab, o'quvchi, daftar, katta, shifokor, bolalar, ota, buvi, oila, to'rt, Saida, Nargiza, Umid, koptok. Berilgan so'zlar orasidan shaxsni bildirgan (kim? so'rog'iga javob bo'lgan) so'zlarni o'qing¹¹.

3-mavzudan narsani nomini bildirgan so'zlar, ularning birlik va ko'plikda qo'llanishi haqida ma'lumot beriladi.

1-mashq. Sinf xonasidagi narsa-buyumlarga so'roq bering (nima? so'rog'iga javob bo'lgan so'zlar).

Shaxs nomini bildirgan so'zlar kim?, narsa nomini bildiruvchi so'zlar nima? so'rog'iga javob bo'ladi¹². Qoida berilib, xulosa chiqariladi

Doska, parta, stol, stul, deraza, gul, kitob, daftar, eshik, devor, pol, chiroq, televizor v.x.k¹³.

¹¹ U.Aydarova. Ona tili II qism. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik. –Toshkent. 2024.5-bet.

¹² U.Aydarova. Ona tili II qism. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik. –Toshkent. 2024.7-bet.

¹³ U.Aydarova. Ona tili II qism. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik. –Toshkent. 2024.10-bet.

Ot soʻz turkumiga oid soʻzlar birlik va koʻplikda qoʻllanadi. Bittadan ortiq narsa-buyum nomini bildirgan soʻzlarga nimalar? Soʻrogʻi beriladi. –lar qoʻshimcha hisoblanadi. U koʻplik maʼnosini bildiradi. Masalan: kitob – kitoblar, daftar – daftarlar, ruchka – ruchkalar, rasm – rasmlar.

6-dars 2-mashq. Nuqtalar oʻrniga xushmuomalalikni ifodalovchi soʻzlardan mosini qoʻyib yozing. Kim?, kimlar? Soʻrogʻiga javob boʻlgan soʻzlarning tagiga chizing.

Umar erta uygʻondi. Yuz qoʻllarini yuvib, buvisi va bobosiga berdi. Mazali nonushta tayyorlagani uchun onasiga aytdi. Oila aʼzolari Umarga deydiki. Umar ularga,, dedi. 1-sinfdan oʻquvchilarga otlarning birlik va koʻplik shakllari toʻgʻrisidagi bilimlar berib boriladi.

8-darsdan boshlab Bosh harf bilan yoziladigan soʻzlar mavzusi oʻtila boshlaydi. Atoqli va turdosh otlar toʻgʻrisidagi bilimlar beriladi.

1-mashq. Oʻqing. Ikkala ustundagi gaplarni solishtiring. Nega bir xil soʻzlar ikki xil yozilgan?

Zamira lolani terdi.	Zarina va Lola qirga chiqdi.
Akmal ziyrak bola.	Sardor Ziyrakni olib ketdi.
Jasur olmazordan olma terdi.	Umida Olmazorda yashaydi.

Grammatik materialni oʻrganish va orfografik malaka hosil qilishning butun jarayoni oʻquvchilar lugʻatini boyitishga, bogʻlanishli nutq malakalari va fikrlash qobiliyatlarini oʻstirishga qaratiladi. Mavzu tushuntirilgandan keyin monitorida ot soʻz turkumiga oid testlar beriladi. Oʻquvchilar testlarni yechib, mavzuni oʻzlashtirish koʻrsatkichlarini bilib oladilar. Axborotga tezkor kirish va qayta ishlash – SI vositalari katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishga yordam beradi, bu esa oʻquvchilarni darslarga boʻlgan qiziqishlarini yanada oshiradi.

Soʻz turkumi sifatida ot muayyan leksik maʼnolari va grammatik belgilari bilan ajralib turadi. Barcha otlarning umumiy leksik maʼnosi shaxs va narsani ifodalash hisoblanadi. Ot jonli mavjudotlar (kishi, qush, hayvon, asalari), yer va osmonga oid narsalar (quyosh, yulduz, daryo, togʻ), oʻsimliklar (paxta, beda, gul), voqealar (yigʻin, majlis), tabiat hodisalari (shamol, boʻron, yomgʻir, momaqaldiroq), belgi-xususiyat (ahillik, kuchlilik, samimiyat), harakat-holat (uyqu, sevinch, kurash), oʻrin va vaqt (yoz, bahor, joy) nomlarini bildiradi.

Otlarning grammatik belgilari: otlar birlik va koʻplikda qoʻllanadi, egalik qoʻshimchalari bilan oʻzgaradi, kelishiklar bilan turlanadi, gapda koʻproq ega, toʻldiruvchi, aniqlovchi, shuningdek, hol va kesim vazifasida keladi. Ot nutqda sifat, son, olmosh, feʼl bilan birika oladi.

Otning maʼnolari va grammatik belgilari ancha murakkab, shuning uchun ham ot haqidagi bilim oʻquvchilarda amaliy vazifalarni bajarish jarayonida asta shakllantira boriladi.

Otni oʻrganishda izchillik. Otni oʻrganishga tayyorlov bosqichi savod oʻrgatish davriga toʻgʻri keladi. Bu bosqichda oʻquvchilar shaxs-narsalarni va ularning nomi boʻlgan soʻzlarni farqlashga oʻrganadilar, soʻzning leksik maʼnosiga eʼtibor koʻproq qaratiladi, maʼnolarini hisobga olgan holda soʻzlar (qushlar, meva va sabzavotlar, kiyimlar va hokazolarni bildirgan otlar)ni guruhlash koʻnikmasi shakllantiriladi. Soʻzlarni leksik maʼnosi asosida guruhlash mashqlari otlarni taqqoslash, oʻxshash tomonlarini aniqlash, umumlashtirish koʻnikmasini oʻstiradi. Shunga qaramay, grammatik tushunchani shakllantirish uchun oʻquvchilar soʻzning aniq maʼnosini yetarli bilmaydilar, soʻzning leksik maʼnosini bilish bilan birgalikda uning grammatik belgilarini ham oʻzlashtirish zarur.

Keyingi bosqichda otning leksik maʼnolari va grammatik belgilari ustida maxsus ishlanadi (kim? yoki nima? soʻrogʻiga javob boʻlishi, shaxs, narsani bildirishi tushuntiriladi). Oʻquvchilar kim? soʻrogʻiga javob boʻlgan otlarni nima? soʻrogʻiga javob boʻlgan otlardan farqlashni, ularni soʻroq berish bilan ajratishni oʻrganadilar, oʻquvchilarda mavhum grammatik tafakkur oʻsa boradi, ularda atoqli otlarni bosh harf bilan yozish koʻnikmasi shakllanadi.

2- sinfda otlarning leksik maʼnosi, atoqli va turdosh otlar (atamasiz) haqidagi bilim chuqurlashtiriladi.

„Ot“ tushunchasini shakllantirish uchun shu soʻz turkumiga kiradigan otlarni asosiy leksik guruhlarga ajratish, barcha otlarga xos boʻlgan belgilarni, ularning nutqimizdagi oʻrnini koʻrsatish muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda mavzuni oʻrganishga bagʻishlangan birinchi darslardayoq

shaxs va narsani bildiradigan soʻzlar bir tizimga solinadi, kishilarni, buyum, oʻsimliklar va hayvonlarni, tabiat hodisalarini, voqealarni bildiradigan soʻzlar guruhlariga ajratiladi. Shu soʻzlarning hammasi uchun umumiy boʻlgan belgilar aniqlanadi: bu soʻzlar shaxs, narsalarni bildirib kim? yoki nima? soʻrogʻiga javob boʻladi.

Adabiyotlar

1. U.Aydarova. Ona tili II qism. Umumiy oʻrta taʼlim maktablarining 1- sinfi uchun darslik. –Toshkent. 2024.5-bet.
2. Qosimova K., Fuzailov S., Neʼmatova A. Ona tili. 2-sinf uchun darslik.–T.:Choʻlpon, 2013. 63-85-bet.
3. Poʻlat E.S. Taʼlim tizimida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari. - M: Omega-L, 2004.